

УДК 624.042.7:699.841

ВИМ-МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАСЧЁТ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С ГАСИТЕЛЯМИ КОЛЕБАНИЙ ПРИ СЕЙСМИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ

Юсуфходжаев Саидгани

Ph.D, Профессор

E-mail: saidganixodja@gmail.com

Ниғматжонов Диёржон

Базовый докторант

E-mail: nigmatzonovdier@gmail.com

Аннотация.

В работе рассмотрены теоретические основы и прикладная методология расчёта высотных зданий, оснащённых устройствами гашения колебаний (ДГК), в условиях сейсмического воздействия. Сформулированы математические модели для пяти классов демпфирующих устройств — вязкоупругих, фрикционных, гистерезисных (металлических), вязкостных и инерционных, а также для базоизолирующих опор. Описана методология трёхуровневой оценки сейсмического отклика (LСM, Pushover, Time-History Analysis) и алгоритм преобразования ВИМ-модели в нелинейную расчётную схему МКЭ. Показана процедура калибровки параметров нелинейных связующих элементов в программных комплексах ETABS и SAP2000.

Ключевые слова: сейсмостойкость, гасители колебаний, демпфирование, ВИМ, ETABS, нелинейный анализ, высотные здания.

1. Актуальность и постановка задачи

Рост этажности современного строительства в сейсмически активных регионах предъявляет принципиально новые требования к обеспечению динамической

безопасности зданий. Традиционные методы повышения сейсмостойкости — увеличение жёсткости и массы несущих конструкций — ведут к значительному удорожанию и не позволяют управлять амплитудой колебаний. Интеграция устройств гашения колебаний (ДГК) обеспечивает целенаправленное поглощение и рассеивание кинетической энергии землетрясения, снижая нагрузку на несущие конструкции, что отражается в энергетическом балансе системы:

$$EI = EK + ES + EH + ED$$

Фундаментальный принцип состоит в следующем: чем выше энергия, поглощённая демпферами (ED), тем меньше гистерезисная энергия пластических деформаций (EH), то есть тем в большей степени защищены несущие конструкции от повреждений.

2. Математические модели демпфирующих устройств

Для адекватного расчёта сейсмической реакции применяются математические модели, соответствующие физическому принципу работы каждого типа ДГК. В работе систематизированы следующие классы устройств:

- Вязкоупругие демпферы (модель Кельвина–Фойгта): $F_d(t) = k_e \cdot x(t) + c_e \cdot \dot{x}(t)$ — сила зависит от смещения и скорости; параметры определяются через динамические модули G' и G'' .
- Фрикционные демпферы: $F_d(t) = F_f \cdot \text{sgn}(\dot{x}(t))$, $F_f = \mu \cdot N \cdot n$ — постоянная сила трения, определяемая условиями предварительного сжатия.
- Металлические гистерезисные демпферы (модель Бука–Вена): нелинейное описание перехода из упругой фазы в пластическую через безразмерную переменную состояния $z(t)$.
- Вязкостные демпферы: $F_d = C_d \cdot |\dot{x}|^\alpha \cdot \text{sgn}(\dot{x})$ — при $\alpha = 1$ соответствует линейно-вязкому закону.

- Инерционные демпферы (ТМД): масса блока $m_d = \mu \cdot M_{mode}$ подбирается из условия настройки на целевую форму колебаний; для маятниковых ТМД длина подвеса $L = g \cdot T_s^2 \cdot (1 + \mu)^2 / (4\pi^2)$.
- Базоизолирующие опоры (свинцово-резиновые, фрикционно-маятниковые): моделируются билинейными петлями гистерезиса с параметрами K_d и Q_d .

3. Трёхуровневая методология оценки сейсмического отклика

Верификация принятых конструктивных решений осуществляется на трёх иерархических уровнях математического моделирования:

Линейно-спектральный метод (ЛСМ) применяется на стадии предварительного проектирования. Эффект демпферов учитывается через обобщённый коэффициент демпфирования $\xi_{eff,j} = \xi_s + \xi_{d,j}$ и коэффициент редукции спектра $\eta = \sqrt{7/(2 + \xi_{eff})}$. Метод строго ограничен рамками линейно-упругого поведения.

Нелинейный статический метод (Pushover Analysis) позволяет учесть пластические деформации и нелинейные характеристики ДГК без полного динамического расчёта. Диссипативная способность оценивается через эквивалентное вязкое демпфирование ξ_{eq} по площади петли гистерезиса.

Метод прямого динамического интегрирования (Time-History Analysis) является наиболее точным и обязательным для уникальных и особо ответственных объектов. Нелинейные силы ДГК вычисляются на каждом шаге интегрирования с использованием безусловно устойчивых схем Ньюмарка или Вилсона- θ .

4. Алгоритм формирования расчётной схемы на основе BIM-модели

Переход от физической BIM-модели (Autodesk Revit) к нелинейной расчётной схеме в ETABS или SAP2000 требует строгой алгоритмизации. В BIM-среде ДГК представлены как параметрические семейства с геометрическими и механическими метаданными. При экспорте они транслируются в специализированные нелинейные связующие конечные элементы (Link Elements) типа «Damper – Friction Spring».

Ключевым этапом является калибровка параметров нелинейного элемента. Для современных фрикционных ДГК с самовозвратом в расчётном комплексе задаются: усилие проскальзывания F_{slip} , предельное усилие F_{ult} , восстанавливающее усилие $F_{restoring}$, остаточное усилие $F_{residual}$, начальное упругое перемещение Δ_{slip} , предельное смещение Δ_{ult} , а также жёсткости на различных ветвях цикла нагружения ($K_{initial}$, $K_{loading}$, $K_{unloading}$).

Физически корректное определение этих параметров позволяет программному комплексу автоматически воспроизвести замкнутый нелинейный цикл гистерезиса, площадь которого строго пропорциональна энергии, изымаемой из колебательного контура здания при землетрясении.

5. Выводы

- Предложенная классификация математических моделей демпфирующих устройств охватывает весь спектр современных технологий сейсмозащиты и обеспечивает их корректное воспроизведение в программных МКЭ-комплексах.
- Трёхуровневая методология расчёта позволяет последовательно повышать точность оценки сейсмического отклика — от консервативного ЛСМ до прямого динамического интегрирования, которое является единственным методом, пригодным для уникальных высотных зданий.
- Алгоритм трансляции ВМ-модели в нелинейную расчётную схему МКЭ существенно сокращает трудоёмкость проектирования и снижает риск ошибок при задании параметров ДГК.
- Точная калибровка параметров нелинейных связующих элементов (F_{slip} , F_{ult} , $K_{initial}$ и др.) является критическим фактором достоверности расчётной модели и определяет качество прогноза энергопоглощения при сейсмическом воздействии.

Список литературы

1. Soong T.T., Dargush G.F. Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering. — Wiley, 1997.
2. Chopra A.K. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering. — Prentice Hall, 2012.
3. ASCE 7-22. Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures.
4. КМК 2.01.03-96. Строительство в сейсмических районах. – Ташкент: Госкомархитектстрой РУз, 1996. (заменен КМК 2.01.03-19)
5. Computers and Structures, Inc. ETABS 2021 User's Manual. — Berkeley, CA, 2021.